

УДК 658.14(477)

*В. С. Мохова**Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Г. Б. Тимохова*

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

В умовах нестабільного економічного середовища формування клієнтського капіталу стає все більш складним завданням для підприємства і бізнесу в цілому. Разом зі змінами внутрішнього клімату країни, система вимірювання результативності прийнятих дій по залученню клієнтів теж вимагає модифікації.

Сьогоднішня ситуація на світовій арені бізнесу, сама по собі підштовхує до формування нових способів залучення клієнта, а наявність можливих змін в тенденціях ринку обумовлює потребу не тільки у формуванні клієнтського капіталу, але і в створенні міцної зв'язку між компанією і клієнтом, назовемо її «довічний клієнт».

Раніше для просування своєї справи можна було використовувати різні варіанти співпраці з іншими закладами і підприємствами, то на сьогоднішній день, введення карантинних обмежень, виключило цей варіант з ряду ефективних способів просування.

З появою коронавірусу багато підприємств змушені були покинути ринок через не здатності підтримувати належний рівень своєї конкурентоспроможності і найчастіше це відбувається, тому що підприємства не було готове до такого колапсу і різких змін введеними нашим урядом. Різка зміна правил гри на ринку, призвела до руйнування підприємств і однією з причин є неможливість або ускладнення формування клієнтського капіталу, хоча з іншого боку таку ситуацію можна розглянути як можливість інших підприємств вийти з тіні, але тільки за умови, що вони зможуть швидко адаптуватися до нового середовища і умов гри.

Таким чином, можна говорити про зміну правил гри на ринку і про те, що, той хто перший адаптується до середовища зможе потрапити в досить вигідну позицію.

Ключові слова: клієнтський капітал; маркетинг; капітал бренду; клієнти; формування клієнтського капіталу.

Мохова В. С. Особенности формирования клиентского капитала украинских предприятий.

В условиях нестабильной экономической среды формирования клиентского капитала становится все более сложной задачей для

предприятия и бизнеса в целом. Вместе с изменениями внутреннего климата страны, система измерения результативности принятых действий по привлечению клиентов тоже требует модификации.

Сегодняшняя ситуация на мировой арене бизнеса, сама по себе подталкивает к формированию новых способов привлечения клиента, а наличие возможных изменений в тенденциях рынка обуславливает потребность не только в формировании клиентского капитала, но и в создании прочной связи между компанией и клиентом, назовем ее «пожизненный клиент».

Ранее для продвижения своего дела можно было использовать различные варианты сотрудничества с другими учреждениями и предприятиями, то на сегодняшний день, введение карантина, исключило этот вариант из ряда эффективных способов продвижения.

С появлением коронавируса многие предприятия вынуждены были покинуть рынок из-за неспособности поддерживать надлежащий уровень своей конкурентоспособности и чаще всего это происходит, потому что предприятия не было готово к такому коллапсу и резких изменений введенными нашим правительством. Резкое изменение правил игры на рынке, привела к разрушению предприятий и одной из причин является невозможность или осложнения формирования клиентского капитала, хотя с другой стороны такую ситуацию можно рассмотреть как возможность других компаний выйти из тени, но только при условии, что они смогут быстро адаптироваться к новой среде и условий игры.

Таким образом, можно говорить об изменении правил игры на рынке и о том, что тот, кто первый адаптируется к среде сможет попасть в достаточно выигрышную позицию.

Ключевые слова: клиентский капитал; маркетинг; капитал бренда; клиенты; формирование клиентского капитала.

Mokhova Violetta. Peculiarities of customer capital formation of Ukrainian enterprises.

In an unstable economic environment, the formation of client capital is becoming an increasingly difficult task for the company and the business. The internal climate of country has been changed and system of measuring of effectiveness of taken actions to attract customers also requires modification.

Today's situation in the global business arena, in itself, encourages the formation of new ways to attract customers, and the presence of possible changes in market trends necessitates not only the formation of customer capital, but also to create a strong relationship between company and customer.

Previously, it was possible to use various options for cooperation with other institutions and enterprises to promote their business, but today the introduction of quarantine has excluded this option from a number of effective ways to promote.

With the advent of coronavirus, many companies have been forced to leave the market due to the inability to maintain a proper level of competitiveness, and most often this is because companies were not ready for such a collapse and drastic changes introduced by our government. A sharp change in the rules of the game in the market, led to the destruction of enterprises and one of the reasons is the impossibility or difficulty of forming client capital, although on the other hand this situation can be seen as an opportunity for other companies to come out of the shadows, but only if they can adapt to the new environment and game conditions.

Thus, we can talk about changing the rules of the game in the market and that the one who first adapts to the environment will be able to get into a fairly advantageous position.

Key words: client capital; marketing; brand capital; customers; client capital formation.

Постановка проблеми. Проблема ефективного формування клієнтського капіталу це далеко не нова проблема, інтерес до якої тільки виріс з появою пандемії. Зростання інтересу до клієнтського капіталу обумовлено не тільки наявністю карантинних обмежень, але і змінами правил просування бізнесу, іншими словами шляхами формування клієнтського капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття клієнтський капітал можна розуміти по різному наприклад, О.В. Кендюхов, дає таке визначення : «клієнтський капітал - це одна з форм інтелектуального капіталу фірми, з лояльним ставлення до неї клієнтів». Згідно Л. Евдісону: «Клієнтський капітал – це безпосередні відносини з компанією в загалі» [2].

Питанням, визначення цього поняття займалися такі вчені як Роланд Раст, Валері Цайтхамль і вони мали на увазі під цим поняттям дисконтова ну довічну виручку, яку можуть принести фірмі її клієнти. За своєю суттю клієнтський капіталу, це дійсно, своєрідна основа бізнесу, завдяки, якій компанія отримує дохід і можливість функціонувати і бути членами ринку.

Клієнтська база є нематеріальним активом, який повинен приносити дохід і підлягати оцінці для ефективного управління. Збільшуючи цінність і масштаби даного активу, компанія може максимізувати свою вартість і конкурентоспроможність [5, 6].

Метою дослідження є аналіз ефективності методів формування клієнтського капіталу. Вивчення змін правил ведення бізнесу в умовах каратину.

Виклад результатів дослідження. Головним показником результативності маркетингових процесів на стадії формування ринку, є кількість залучених клієнтів і займана частка ринку, за кількістю залучених клієнтів можна оцінити і ефективність управління компанією, а якщо це сфера де персонал безпосередньо спілкується з клієнтом, то і рівень компетентності персоналу, що є далеко не останнім важливим аспектом, на початковому рівні формування відносин з клієнтом.

Якщо взяти до уваги те, що сам бізнес залежить від клієнтів, і саме від постійних, то можна погодитись с твердженням О. В. Кендюхова, адже справді компанія може отримати постійний прибуток від клієнта тільки завдяки лояльному ставленню до компанії з боку споживача.

Розуміння поняття «клієнтський капітал від Л. Едвісона, не викликає де-які сумніви, адже, маючи негативні відносини з клієнтом прибутку від нього отримати не можливо, а отже клієнтський капітал це не тільки відносини, але саме позитивні.

Є такі типи відносин з клієнтом:

- 1) довгострокові;
- 2) разові;

Слід зазначити, що створення довгострокових відносин з клієнтом може бути як позитивним аспектом, так і негативним. Якщо розглядати з боку окупності клієнта. Компанія покриває витрати на дзвінки по місту і іншим країнам, таким чином якщо співробітник приділяє щодня час клієнтові, який обіцяє щось придбати і в результаті нічого не купує, формується мінус, якщо звичайно, хтось не покриває цю суму вдвічі дорожчою продавам.

Розглянемо складові клієнтського капіталу:

- ціннісний капітал якість, ціна зручність;
- капітал бренду - емоціональний аспект, але не матеріальний;
- капітал взаємин.

Важливою умовою формування довгострокових взаємин з клієнтом і клієнтського капіталу в загалом, завжди була зручність і ціна. Така тенденція спостерігалася на протязі багатьох років аж до сьогоднішнього дня, говорити про те, що ця тенденція зникла не можна, через наявність старшого покоління, яке зберегло старі засади,

а ось стосовно молодшого покоління, то тут зручність поступається бренду. Згідно Масі Н. І., Яценко Л. Є. найхарактернішою рисою сучасного покоління є великий інтерес до віртуалізації і різних соцмереж. Відбувається зміна акцентів, користувач приділяє більше уваги картинці, а ніж самому змісту [3].

На сьогоднішній день клієнт, може віддати перевагу чомусь не зручному, але відповідного моді і ціна не завжди може бути приємною, така зміна спостерігається завдяки модифікації психологічного аспекту покупця і впливу зовнішніх чинників, таких як середовище, і суспільство, в якому живе людина, соціальні мережі. Слід уточнити, що якщо ми розглянемо молодше покоління, то тут спостерігається посилений вплив соцмереж і не завжди суспільства.

На сьогодні політика більше орієнтована на бренд може мати позитивні результати, це можна стверджувати навіть дивлячись на тенденцію зростання досліджень на тему візуалізації. Важливістю візуалізації займалися такі вчені: Н. Беляєв, Л. Райс. Як стверджував Н. Беляєв : «Завдяки візуалізації певні тренди можуть бути помічені швидко й легко.. люди краще сприймають і запам'ятовують обличчя і антропоорієнтовні знаки. Крім того, науковці відмічали, що найважливішими аспектами візуалізації є точність, зрозумілість і актуальність переданих в ній даних» [1, 4].

Таким чином, вирішуючи відкрити свій бізнес або вже маючи підприємство потрібно зрозуміти на яку вікову категорію ви будете орієнтуватися.

Не можна не сказати про те, що раніше зручність займало перше місце, але з появою пандемії потреба в зручності здебільшого відпала через скорочення пересувань і так само скоротилася про кількість покупок, через зниження прогулянок і виходів в місто.

З огляду на аналіз поточної ситуації, а саме перехід до віртуального світу через карантин : онлайн курси, навчання, онлайн замовлення, онлайн продажі, рівень використання мережі інтернет виріс і став єдиною можливістю для підтримання бізнесу.

Тож з огляду на те, що старше покоління рідко використовує популярні соцмережі і у період карантину найчастіше входить у фазу економії бізнес повинен бути спрямований на молодше покоління, так як воно схильне до культу бренду і зовнішнього вигляду речі і навіть у період карантину, психологічно схильне купувати речі онлайн або курси.

Така тенденція може бути позитивним явищем для розвитку продажів, а в особливості онлайн, адже все одно більшість користувачів соцереж це нове поління. А як відомо, воно потребує відповідати і не бути гіршим ніж його друзі. Молодь готова, платити набагато більше грошей за красиву, популярну річ ніж за дешевшу річ, але теж красиву, але не брендову, тому наприклад компанія Apple і Samsung. Ці дві компанії є провідними марками і не новими, з точки зору технологій друга компанія не поступається першій, хоча рівень продажів у Apple вище вже на протязі багатьох років. Люди, у яких немає грошей, беруть кредити заради того, щоб купити такий телефон, а при питанні навіщо? Відповідають це модно. Другим яскравим прикладом є наявність копій на відомі бренди одяг, гаджетів.

З точки зору ефективності продажів слід зазначити, що зараз молодь надає перевагу онлайн шопінгу, адже саме там можна придбати рідкісні речі або ті, яких у нашій країні немає.

Якщо наприклад розглянути звичайний магазин і онлайн магазин, то ціни у онлайн магазині будуть нижчими, за рахунок відсутності плати за оренду, тож з іншого боку перехід до віртуального світу це не погана ідея навіть для бізнесу, зокрема можливість навіть розширити зону впливу.

Про те, що сфера онлайн зростає свідчить наступне:

- довга самоізоляція і обмеження привели в інтернет 10 млн нових покупців;
- більшість звикла до онлайн замовлень, а інші почали шукати шляхи придбати щось онлайн через карантин. Покупець починає аналізувати, порівнювати, і шукати товар за нижчою ціною на різних платформах;
- робота онлайн, співробітники перейшли на дистанційну роботу;
- зростання переїзду до міста і як наслідок люди починають теж купувати онлайн і навіть після повернення у своєрідне місто вірогідність того, що вони продовжать купувати онлайн висока;

Також про зростання розвитку онлайн сфери свідчить наступне:

- перехід від B2B до D2C (Direct-to-Consumer). D2C це прямі продажі бренду споживачу. Виробники відмовляються від посередників, адже без них можна контролювати кожен етап взаємодії з клієнтом: від знайомства до покупки.

- CDP замість CRM. CDP об'єднують дані про користувача з різних джерел: онлайн-канали, офлайн точки продажів, файли з будь-яких баз даних і дає знати, коли потрібно поспілкуватися з клієнтом. Також аналізує як давно клієнт робив замовлення і чи є він ще вашим клієнтом;

- зростання відеоконсультацій та курсів;
- голосові помічники [7, 8].

І навіть така соціальна мережа як інстаграм вже менш ефективна ніж була 5 років тому, тому що соцмережа переповнена одноманітною рекламою, к наслідок спад інтересу. Спад відбувається через перенасичення рекламою як безпосередньо через інстаграм так і через блогерів, які пропагують приховану рекламу в своїх роликах. Такі ролики раніше були ефективні завдяки встановленій довірі, зв'язку між блогером і його аудиторією, але на даний момент, зазвичай користувачі соцмережі просто пропускають рекламу, і вона не викликає ніяких емоцій, крім відчуття обману або нав'язливості.

Навіть за наявності великої кількості можливостей користувачів, на зміну інстаграму прийшов ТікТок, лайк, короткі відео без будь-якого сенсу, або ж відверто короткі відео тільки з продуктом, навіть тими ж макаронами, викликають емоції у людини і бажання спробувати, завдяки наявності яскравого контенту. Секрет успіху нав'язлива музика, слова і яскрава цікава картинка на відео.

Згідно статистичних даних з бази Statista у 2021 році кількість користувачів ТікТок в Україні становить приблизно 6,3 мільйона. За прогнозами, кількість користувачів ТікТок в Україні до 2025 р. Зросте до 7,5 млн. І вік користувачів не обмежений, і його користувачами вже є люди старші 40 років. Дані про користувачів оцінюються з урахуванням заявок компаній або матеріалів преси, вторинних досліджень, завантажень додатків та даних про трафік [9].

Виходячи з таких даних можна зробити висновок, що перехід у соцмережі може бути позитивним, оскільки все більше, стає актуальною віртуальна сфера діяльності, і старі методи покупок, відходять на другий план порівняно с з новим методом – онлайн, через карантинні заходи. Оскільки рівень користувачів лише зростає, можна зробити висновок про ефективність використання наприклад, Tiktok для власного продукту. Крім того, там доступний безкоштовний охват користувачів, ваше відео за закритою рекламою може швидко поширитись, якщо зробити його цікавим і отримати реакції на нього, оскільки алгоритм роботи ТікТок і Instagram різний,

до того ж користувачі Instagram часто поширюють відео з TikTok у Instagram з відмічкою автора, тобто вийде подвійна безкоштовна реклама, але за наявності цікавого контенту відео.

Так як не лише ці додатки, але й поле діяльності більш поширені через молодь, то підприємства які були орієнтовані тільки на старше покоління були не готові до пандемії. За рахунок чистого орієнтації на вік від 30 підприємство зазнає краху, за рахунок наявності у людини вже інших пріоритетів, якщо у людини у віці від 20 до 29 пріоритети можуть бути зовнішній вигляд, смачна їжа незважаючи ні на що, і розуміння того, що в середовищі нестабільної економіки потрібно економити, приходиться зрідка, а ось у людей від 30 усвідомлення того, що нестабільна середовище може мати непередбачувані наслідки як на країну, так і на ваш дохід в цілому більш яскраво виражено.

Саме тому шляхи формування клієнтського капіталу вимагають таких інновацій як:

- використання не тільки соцмереж, але і популярних додатків;
- наявність привабливих для клієнта акцій, тому може служити приклад з кешбек;
- створення цікавого контенту для споживача під засобом наявності яскравої картинки.

Висновок. Виходячи з результатів дослідження, можна зробити висновок, що маркетинг безпосередньо пов'язаний з розвитком бізнесу і формуванням клієнтського капіталу, але через карантинні заходи та поширення пандемії потрібно освоювати нові методи просування продукту, і бути не лише орієнтованим на старше покоління, але і на молодше, оскільки саме воно звикло користуватися сервісом онлайн.

Такі висновки можна зробити виходячи з отриманої статистики росту поширення соцмереж не лише в Україні, але й по всьому світу.

Наприклад, TikTok, оскільки кількість його користувачів вже складає мільйони, а інтерфейс та алгоритми додатку, дозволяють, просувати товар або послугу до ширшої аудиторії без вкладень, але за наявності контенту, а також можна замовити рекламу у цьому додатку.

Список бібліографічних посилань

1. Беляев, Н. А. (2015). Экономика і менеджмент. *Вісник ЮУрГУ*.
2. Кендюхов, О. В. (2012). *Ефективна економіка*.

3. Масі, Н. І., Яценко, Л. Є. (2016). Тенденції іграїзації соціальних практик у формуванні ціннісно-змістовної складової комунікативної культури сучасної молоді. *Гілея*.
4. Райс, Э., Райс, Л. (2004). *Двадцать два закона створення бренду*. Москва: АСТ.
5. Макаров, А. М. (2015) *Формування клієнтського капіталу підприємства на основі маркетинга відносин зі споживачами*.
6. Лемон, К. Н., Раст, Р. Т. и Цайтмаль, В. А. (2001). *Маркетинговий менеджмент*.
7. Олександр, М. Я. (2020). *ТОП-10 трендів E-commerce в 2021 році* [online]. Available at: <https://elnews.com.ua/uk/vsi-v-onlajn-top-10-trendiv-e-commerce-v-2021-roczii/> [Accessed 9 May 2021].
8. *Цікаві факти про інтернет-торгівлю в світі в 2020 році* [online]. Available at: <https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle/> [Accessed 2 May 20].
9. Statista.com (2022). *Market Forecasts by Statista* [online]. Available at <https://www.statista.com/forecasts/1142665/tiktok-users-in-ukraine> [Accessed 4 May].
10. Лемон, К. Н. (2001). *Що керує власним капіталом 20-25*.

Refernce

1. Belyaev, N. A. (2015). *Ékonomika i menedzhment*. [Economics and Management]. *Visnyk YUUrHU*.
2. Kendyukhov, O. V. (2012). *Efektivna ekonomika*. [Efficient economy].
3. Masi, N. I., Yashchenko, L. YE. (2016). *Tendentsiyi i hryayzatsiyi sotsial'nykh praktyk u formuvanni tsinnisno-zmistovnoyi skladovoyi komunikatyvnoyi kul'tury suchasnoyi molodi*. [Tendencies of playfulness of social practices in the formation of the value-content component of the communicative culture of modern youth]. *Hileva*.
4. Rays, É., Rays, L. (2004). *Dvadsat' dva zakona stvorenniya brendu* [Twenty-two laws of brand creation]. Moskva: AST.
5. Makarov, A. M. (2015). *Formuvannya klivent-s'kohu kapitalu pidpryemstva na osnovi marketynha vidnosyn zi spozhyvachamy pidruchnyk* [Formation of client capital of the enterprise on the basis of marketing of relations with consumers textbook].
6. Lemon, K. N., Rast, R. T. and Tsaytmal', V. A. (2001). *Marketynhovyy menedzhment* [Marketing management].
7. Alexander, M. Ya. (2020) *TOP-10 tendentsiy elektronnoi komertsiyi v 2021 rotsi* [TOP-10 trends of E-commerce in 2021] [online]. Available at: <https://elnews.com.ua/uk/vsi-v-onlajn-top-10-trendiv-e-commerce-v-2021-roczii/> [Accessed 9 May 2021].
8. *Tsikavi fakty pro internet-torhivlyu v sviti v 2020 rotsi* [online]. Available at: <https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle/> [Accessed 2 May 20].

9. Statista.com (2022). *Market Forecasts by Statista* [online]. Available at <https://www.statista.com/forecasts/1142665/tiktok-users-in-ukraine> [Accessed 4 May].
10. Lemon, K. N. (2001). *Shcho keruye vlasnym kapitalom* [What Drives Customer Equity].